

УДК 81'42

**ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ
В ПЕРЕВОДЕ РОМАНА ДОННЫ ТАРТТ «ЩЕГОЛ»**

**TRANSLATION STRATEGY AND ITS REALIZATION IN THE TRANSLATION
OF THE NOVEL "THE GOLDFINCH" BY DONNA TARTT**

©Адинёва Ю. А.

Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия, ju.adinyova@gmail.com

©Adinyova Y.

Southern federal university,
Rostov-on-Don, Russia, ju.adinyova@gmail.com

©Ласкова М. В.

д-р филол. наук,
Южный федеральный университет
г. Ростов-на-Дону, Россия, pr_laskova@rambler.ru

©Laskova M.

Ph.D., Southern federal university,
Rostov-on-Don, Russia, pr_laskova@rambler.ru

Аннотация: В статье дается анализ характерных аспектов такого понятия как переводческая стратегия. Рассматриваются основные функции языкового знака.

Ключевые слова: переводческая установка, переводческая стратегия, художественный перевод, художественный текст, функция языкового знака, семиозис.

Abstract: In the article the analysis of translation strategies' characteristic features is given. The main functions of a language sign are considered.

Keywords: translator guideline, translation strategy, literary translation, language sign function, semitism.

Художественный перевод является истолкованием исходного текста. Основная функция художественного перевода - создание подобия оригинального произведения, при этом, такое подобие должно соответствовать определенным требованиям.

Говоря о переводческих установках, уместно обратиться к вопросу об интерпретации. Как известно, художественный текст трудно переводим с точки зрения однозначного соответствия, поскольку часто невозможно заместить языковые элементы художественного текста элементами переводящего языка.

Языковой знак относителен, и в разных языках знаковые отношения будут разными. Мы можем сделать вывод о том, что художественные функции в текстах оригинала и перевода также не будут совпадать.

Например, ввиду различий в строе языка, при переводе невозможно сохранить рифму. Рифму при переводе формируют иначе, по звуковому подобию, в переводном тексте будут выделены другие смыслы, изменится и художественная функция.

Переводчик, конечно, должен стремиться искать «оригинальные» рифмы, но смысловое расстояние полностью преодолеть невозможно.

Отметим, что художественная функция языкового знака в художественном переводе выходит за пределы текста, требует домысливания. Переводчику необходимо не только воспроизвести смысл, но и создать условия, в которых появится художественная функция

знака, которая может быть открытием для переводящей культуры. Путем переводческого творчества русская культура приобретала различные стихотворные формы. Они были весьма продуктивны, смогли «переплестись» с русским языком и отвечали потребностям читателя.

Чтобы распознать и воспроизвести художественную функцию исходного знака, интерпретировать его, следует рассмотреть смысл текста, его связь с возможностями языка оригинала и затем творчески восстановить образы в системе, в единстве со способом выражения. Но, прежде чем приступить к восстановлению образов, необходимо понять текст.

Понимание - когнитивная категория, предположения относительно упорядоченности информации. Они могут либо подтверждаться, либо нет, все зависит от осмысления знаковой структуры текста.

В понимании можно выделить несколько этапов:

Первый этап - низший уровень понимания: распознавание.

1. Распознается знак и его художественная функция.
2. Подсознательно, автоматически знак соотносится с уже известным знаком.

Сложность на первом этапе понимания - абсолютизация. Автор может использовать знак в ином качестве, но переводчик его не распознает, и знак не интерпретируется.

Следующий уровень - выделение нового смысла, распознавание функции знака, в различных формах. Переводчики не должны полагаться на опыт и интуицию, пренебрегая логическим выводом. Мы можем применить алгоритмы, например: силлогизмы, эвристику.

Третий этап: оценка текста. В художественном переводе необходимо спроецировать систему образов и смыслов на потребности переводящего языка и культуры, получить общий образ переводного текста.

Здесь многое зависит от вторичного семиозиса (осмысления знаковой структуры текста и его полноты).

1. Следует определить семиотические параметры текста,
2. Отнести его к знаковой системе,
3. Соотнести текст с другими текстами, чтобы понять, к прозе он относится или к поэзии, элегии или сонету, рассказу или роману, драме или комедии.

Определяется характер знаков, составляющих семиотическую систему, их глубина, иерархия - переводчик соотносит текст с образными концептами.

Не всякий переводчик может создать информационно богатый аналог текста.

Создание информационного аналога зависит от его интерпретации, от позиции переводчика по отношению к тексту, т.е. от переводческой установки. Переводческие приемы эволюционируют, меняются взгляды на функции текстов, литературные движения. Смена переводческой установки влечет за собой и смену приоритетов в правилах и нормах перевода.

Правильная переводческая установка помогает избежать ошибок в трансляции и адаптации, искажений, неясности, неточности и т.д.

Переводческие стратегии можно разделить на две группы: приемы анализа и самостоятельный план специального вида деятельности. Единого критерия для переводческих стратегий не определено, что не позволяет выстроить их непротиворечивую классификацию.

Переводческая стратегия как анализ работает эффективно, т.к. перевод не может осуществляться без плана. Необходимо изучение проблематики, для выяснения сущности таких стратегий, их типологии.

Переводчик подвергается воздействию художественной информации в процессе художественного перевода.

Первый вид художественной информации – «объективная информация». Объективная информация позволяет нам видеть текст как автономную систему знаков. Объективная

информация существует вне зависимости от истолкования, доступна любому в качестве основы субъективной информации

Второй вид информации – «субъективная», или связанная. Она является вариантом объективной, и определяется возможностями переводчика в осмыслении и интерпретации текста.

Психологически, такая информация зависима, т.к. возникает при контакте переводчика с текстом. Она динамична, подвижна, и является возможным состоянием статистической объективной информации.

Извлечение информации из текста - непростая задача для переводчика, ведь в художественном переводе необходимо воссоздать подобие текста, и чем сложнее мера его упорядоченности, тем труднее понять субъективную информацию.

Переводческую стратегию можно представить как систему, в которую входят когнитивно-эмоциональные факторы понимания и переводческие установки. Переводческая стратегия используется для решения задач по созданию художественного подобия текста.

Тип текста определяет и элементы содержания, а элементы содержания - выбор переводческой стратегии. В конкретном тексте, стратегия зависит от определения цели и условий перевода, задачи текста, знания о том, кто будет читать текст и с какой целью.

Художественный перевод, по мнению психолога П. Линдсей, можно считать расплывчатой, нечетко поставленной задачей. Подобный процесс требует эвристических стратегий.

Эвристика здесь противопоставляется алгоритму, так как алгоритм гарантирует однозначное решение задачи, а эвристика представляет собой правила и приемы деятельности, не дающие гарантии успеха, и нет гарантии, что одна и та же техника будет работать применительно ко всем текстам, или ко всем предложениям.

Решения в художественном переводе применяются большей частью благодаря эвристике, т.к. переводчик руководствуется конечной целью, и не имеет алгоритма, который бы гарантировал успех.

Основные стратегии художественного перевода выбираются, исходя из предпочтений переводчика, его стиля и типа мышления, оценки текста. Стратегию можно изменять в процессе перевода, если первоначальные прогнозы переводчика ошибочны и качество не удовлетворяет требованиям.

В художественном переводе, главная стратегическая задача - передача художественно-эстетической функции оригинала.

Стратегия, и сами технические приемы при переводе, зависят от отношения сходного иностранного языка к языку перевода. Переводчик может не осознавать этого, и бессознательно исходить из определенных установок, например, избегая иноязычных форм, стараясь, чтобы перевод звучал так, как если бы автор писал не на родном языке, а на языке перевода.

Перевод, выполненный в рамках авторской стратегии, позволит адекватно воспринять и транслировать художественную стилистику произведения. Такой перевод будет указывать на эпоху создания оригинала, не потеряет особенностей литературного направления, в нем будет сохранен стиль автора.

Приведем некоторые примеры работы профессионального переводчика художественной литературы Анастасии Завозовой и попробуем определить, какими установками пользовался переводчик, для того, чтобы добиться сохранения своеобразия художественного текста. Для анализа взят оригинальный текст и перевод третьего романа американской писательницы Донны Тартт «Щегол». В данном художественном произведении, относящемся к жанру романа воспитания, присутствуют различные стилевые направления, каждое из которых требует своей переводческой установки.

A wilderness of gilt, gleaming in the slant from the dust-furred windows: gilded cupids, gilded commodes and torchieres, and—undercutting the old-wood smell—the reek of turpentine, oil paint,

and varnish. I followed him through the workshop along a path swept in the sawdust, past pegboard and tools, dismembered chairs and claw-foot tables sprawled with their legs in the air...

Буйство позолоты косыми лучами отражается от упущенных пылью окон: золоченные купидоны и золоченные комоды с лампами, запах старого дерева еле пробивается из-под едкой вони скипидара, масляной краски и лака. Я прошел за ним в мастерскую по протоптанной среди опилок дорожке, мимо расчлененных стульев и перевернутых столиков, выставивших в воздух когтистые ножки...

In the shadowy room, a single blade of sun pierced between the curtains and struck across the room, where it caught and blazed up in a tray of cut glass decanters, casting prisms that flickered and shifted this way and that and wavered high on the walls like paramecia under a microscope.

Одинокий луч солнца прорвался сквозь занавеси и пронзил полутемную комнату, угодив в поднос с хрустальными декантерами, где он запылал и рассыпался призмами, которые заискрились, замельтешили туда-сюда, заколыхались высоко на стенах, будто инфузориитфельки под микроскопом.

При переводе данных фрагментов, описывающих первое впечатление Тео Декера от мастерской Хобарта, переводчик применил стратегию передачи мироощущения рассказчика (автора), а также, стратегию последовательного, как можно более точного перевода, учитывающего особенности русского языка, отчего описание еще более детализируется.

The hem of a sheer curtain brushed a windowsill. Faintly, I heard traffic singing on the street. Sitting there on the edge of her bed, it felt like the waking-up moment between dream and daylight where everything merged and mingled just as it was about to change, all in the same, fluid, euphoric slide: rainy light, Pippa sitting up with Hobie in the doorway, and her kiss (with the peculiar flavor of what I now believe to have been a morphine lollipop) still sticky on my lips. Yet I'm not sure that even morphine would account for how lightheaded I felt at that moment, how smilingly wrapped-up in happiness and beauty.

Кончик тюлевой занавески прошеуршал по подоконнику. С улицы доносилось еле слышное гудение машин. Я сидел на краешке ее кровати и чувствовал, будто попал в полосу пробуждения между сном и дневным светом, где все, перед тем как перемениться, мещается и сливается в лавину вязкой эйфории: дождливый свет, сидящая на кровати Пиппа и стоящий в дверях Хоби, и ее поцелуй (с чудным привкусом леденца - он, как я теперь думаю, был с морфином), который так и пристал к моим губам. И все таки, наверное, не от морфина у меня тогда так кружилась голова, не от него я был весь улыбочиво укутан счастьем и красотой.

В приведенном выше фрагменте переводчик дает личную оценку исходного текста с точки зрения переводчика-читателя и использует стратегию передачи мироощущения, а также, стратегию дословности перевода, с целью создания более яркого образа Хобарта, который в противовес образу отца, занимает важную позицию в жизни главного героя и девочки Пиппы, в которую влюблен Тео Декер, и которую он фактически канонизирует.

I learned about veneers and gilding, what a mortise and tenon was, the difference between ebonized wood and true ebony, between Newport and Connecticut and Philadelphia crest rails, how the blocky design and close-cropped top of one Chippendale bureau rendered it inferior to another bracket-foot of the same vintage with its fluted quarter columns and what he liked to call the "exalted" proportions of the drawer ratio.

Я узнавал все о глянце и позолоте, о том, что такое шип, а что - гнездо, учился отличать патинированный псевдоэбен от настоящего эбеного дерева, гребни-навершия ньюпортовских стульев от наверший «коннектикута» и «филадельфии» и понимать, почему один чиппендейловский комод из-за своей срезанной верхушки и массивности ниже комода на ножках-скобках одного сним года - с каннелированными боковыми пилястрами и выдвигаемыми ящиками «истерических», каквыражался Хобби, пропорций.

На этот раз переводчику пришлось применить стратегию предпереводческого анализа, осмыслить информацию в тексте, чтобы перевести ее наиболее понятно для читателя произведения. Переводчику пришлось также применять стратегию дополнения текста своими комментариями ("*Newport and Connecticut and Philadelphia crest rails*" – «гребни-навершия ньюпортских стульев от наверший «коннектикута» и «филадельфии»). Также, фраза "*exalted*" proportions переведена как «истерические» пропорции, здесь мы видим применение стратегии вероятностного домысливания и личной оценки исходного текста с точки зрения переводчика-соавтора.

При переводе выбранных фрагментов текста видно, что переводчик совсем не стремится к дословному переводу и бездумному копированию текста, а осмысливает его отдельные части, и только затем приступает к переводу, умело используя необходимые лексико-грамматические трансформации, и порой применяя декомпрессию содержания, чтобы лучше донести до читателя суть переводимого романа. При переводе данных фрагментов переводчик использовал в основном фрагментарную стратегию перевода, делающую ставку заостренности на деталях отдельных важных частей текста. В данном тексте эти особенности связаны с как можно более подробной передачей эмоционального состояния главного героя произведения Тео Декера и его взаимоотношений с другими персонажами романа. Для лучшего понимания этих особенностей читателями переводного романа, переводчик сам осмысливает их и затем раскрывает этот смысл, местами дополняя информацию, но при этом, не привнося чужеродных смысловых элементов. Можно сказать, что переводчик вжился в роль героев романа, чтобы передать конечному читателю его смысл и атмосферу.

Список литературы:

1. Бардухаров Л. С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975. С 56-72.
2. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы. М.: КДУ, 2004. С. 236.
3. Гак В. Г. Высказывание и ситуация. Проблемы структурной лингвистики. М.: АН СССР, 1973. С. 349-371.
4. Каде О. Проблемы перевода в свете теории коммуникации. М.: Международные отношения, 1978. С. 69-90.
5. Казакова Т.А. Художественный перевод. Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002. С. 5-22.
6. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. М., 2004. С. 117-134.
7. Латышев Л.К. Технология перевода. М.: НВИ-Тезаурус, 2000. - С. 278.
8. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. Дополнения и комментарии. М.: Международные отношения, 2004. С. 13.
9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: Лингвистические проблемы. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1983. С. 303.
10. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988. С. 110.
11. Тартт Д. Щегол: роман. Пер. с английского А. Завозовой. М.: АСТ, 2015. 827 с.

References:

1. Barduharov L. S. Jazyk i perevod. M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1975. S 56-72.
2. Vinogradov V. S. Perevod: Obshhie i leksicheskie voprosy. M.: KDU, 2004. S. 236.
3. Gak V. G. Vyskazyvanie i situacija. Problemy strukturnoj lingvistiki. M.: AN SSSR, 1973. S. 349-371.
4. Kade O. Problemy perevoda v svete teorii kommunikacii. M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1978. S. 69-90.
5. Kazakova T.A. Hudozhestvennyj perevod. Uchebnoe posobie. SPb.: IVJeSJeP, Znanie, 2002. S. 5-22.

6. Komissarov V. N. Sovremennoe perevodovedenie. Uchebnoe posobie. M., 2004. S. 117-134.
7. Latyshev L.K. Tehnologija perevoda. M.: NVI-Tezaurus,2000. - S. 278.
8. Recker Ja. I. Teorija perevoda i perevodcheskaja praktika. Oчерki lingvisticheskoj teorii perevoda. Dopолnenija i kommentarii. M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 2004. S. 13.
9. Fedorov A.V. Osnovy obshhej teorii perevoda: Lingvisticheskie problemy. Uchebnoe posobie. M.: Vysshaja shkola, 1983. S. 303.
10. Shvejcer A. D. Teorija perevoda: status, problemy, aspekty. M.: Nauka, 1988. S. 110.
11. Tartt D. Shhegol: roman. Per. s anglijskogo A. Zavozovoj. M.: AST, 2015. 827 s.